

ECONOMIC SCIENCES

MARKETING STRATEGY AND ITS ROLE IN ORGANIZATION DEVELOPMENT

Anuash Zhiger Duysenbekuly
*Director of the College Caspian Public University,
 Master of Technical Sciences, MBA student*

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Ануаш Жігер Дүйсенбекұлы
*директор Колледжа УО «Каспийский общественный университет»,
 магистр технических наук, слушатель MBA*

Abstract

This article explores the key role of marketing strategy in the development of an organization. This article explores the key role of marketing strategy in the development of an organization. The author considers the essence of the concept of the product life cycle and its stages. The author of the article emphasizes that the marketing strategy must be dynamic and flexible, able to adapt to changes in the market environment. As a result, the article comes to the conclusion that the marketing strategy plays a significant role in achieving the success of the organization and stimulating its development.

Аннотация

Данная статья исследует ключевую роль маркетинговой стратегии в процессе развития организации. Данная статья исследует ключевую роль маркетинговой стратегии в процессе развития организации. Автор рассматривает сущность понятия жизненного цикла товара и его этапы. Автор статьи подчеркивает, что маркетинговая стратегия должна быть динамичной и гибкой, способной адаптироваться к изменениям рыночной среды. В итоге, статья приходит к выводу, что маркетинговая стратегия играет существенную роль в достижении успеха организации и стимулировании ее развития.

Keywords: marketing strategy, organization, development, market environment, product life cycle

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, организация, развитие, рыночная среды, жизненный цикл товара.

Жизненный цикл товара состоит из этапов, каждый из которых требует от предприятия соответствующей стратегии и тактики рыночного поведения. От момента зарождения идеи о товаре и до запуска его в производство огромное значение и содержание работы маркетинговой службы предприятия заключаются в том, чтобы постоянно «подпитывать» продвижение товара разнообразной рыночной информацией.

Итак, возникла идея товара.

Какими же должны быть первые шаги маркетолога? Нужен ли потребителю такой товар и как рынок примет его? Если ответы положительные, начинается воплощение идеи в эскизный проект.

Известно более 50 методов поиска новых идей [4, с.76]:

- «мозговая атака» и ее вариации (классическая, анонимная, деструктивная, конструктивная, метод «а также...», техника творческого сотрудничества);
- конференция идей (конференция идей гильде, метод 635, дискуссия 66);
- синектика (классическая, синектическая, визуальная);
- метод контрольных вопросов;
- метод морфологического анализа;
- метод коллективного блокнота;

- опрос с помощью карточек;
- метод словесных ассоциаций и др.

С учетом того, что на ЖЦТ непосредственно влияет маркетинговая деятельность торгового предприятия, то считаем целесообразным рекомендовать формирования данных стратегий в зависимости от стадии ЖЦТ и стратегических зон товаров предприятия в матрице БКГ.

Торговым предприятиям целесообразно использовать следующие стратегии: атакующая, оборонительная, стимулирующая и отступление. Атакующая стратегия предполагает активную, агрессивную позицию товаров в товарном портфеле предприятия и преследует цель завоевать и расширить его долю в нем.

Для ее реализации необходимо использовать следующие маркетинговые мероприятия [2, с.63]:

- закупка больших партий данных товаров различных моделей;
- установление надежного контроля за всеми источниками закупки, чтобы была возможность систематически оценивать новые предложения и принимать лучшие из них;
- сосредоточение на предприятии достаточного запаса данных товаров, чтобы полностью исключить случаи, когда товаров, которые требуются покупателю, нет в наличии;

- своевременное снижение цен для привлечения нового контингента потребителей;
- сохранение давления рекламы, элементов мерчендайзинга, которые направлены на формирование предпочтений к бренду [6, с.20].

Оборонная стратегия предполагает удержание позиции товаров в товарном портфеле и сохранение их доли в нем.

Для ее реализации необходимо использовать следующие маркетинговые мероприятия: учет запросов потребителей определенного сегмента рынка, закупка более конкурентоспособных моделей товаров, проведение гибкой ценовой политики, совершенствование послепродажного сервиса, сохранение давления элементов мерчендайзинга.

Стимулирующая стратегия предполагает поддержку позиции товаров в товарном портфеле путем стимулирования спроса покупателей.

Для ее реализации необходимо использовать следующие маркетинговые мероприятия: использование гибкой системы скидок, стимулирование сбыта, проведения интенсивной рекламы, повышение сервисной поддержки товаров.

Стратегия отступления предполагает извлечение краткосрочной максимальной выгоды от реализации товаров с учетом того, что спрос на них постоянно снижается. Предприятиям необходимо уделить внимание снижению цен, проведению распродажи товаров и формированию потребителей об этих событиях, или закупке моделей разновидностей товара с новыми, качественными характеристиками [1, с. 26]. Менеджеры по рекламе должны прогнозировать динамику спроса и пересмотреть, при необходимости, стратегию рекламной деятельности в соответствии с изменением рыночных факторов.

Жизненный цикл спроса на товар можно разделить на несколько этапов:

- первый - рождение спроса при выведении товара на рынок;
- второй - рост спроса и постепенное насыщение рынка;
- третий - этап зрелости, когда примерно 50 % потенциальных покупателей уже приобрели товар;
- четвертый - резкое падение спроса вследствие почти полного насыщения рынка [3, с.22].

На первом этапе происходит коммуникативное ознакомления потребителей с фирмой и ее товарами (если фирма впервые выступает на рынке) или с новым товаром уже действующей фирмы. На рынок выводятся одна-две самые перспективные модели.

При этом, для обеспечения необходимого уровня спроса, применяют такие модели коммуникационного маркетинга:

- интенсивный маркетинг - полезный, когда потребители еще не имеют информации о товаре, а тех, кто о товаре знает, не пугает его высокая цена; на этом этапе всегда существует высокая конкуренция, поэтому у потребителей необходимо выработать приверженность к товару, что требует весьма значительных затрат на рекламу;

- выборочное проникновение - используется, когда емкость рынка невелика, а конкуренция незначительна, поэтому и незначительные расходы на рекламу;

- широкое проникновение целесообразно тогда, когда рынок имеет большую емкость, но высокая цена не по карману большинству потенциальных покупателей; острая конкуренция заставляет снизить себестоимость товарной продукции и предусматривает своеобразную «войну цен»; такая стратегия требует значительных затрат на рекламу.

На втором этапе жизненного цикла, в период роста спроса, конкуренция усиливается в связи с тем, что выведенный на рынок товар начинает вытеснять товары конкурентов. Конкуренты активизируют свое противодействие, разрабатывая аналогичные товары или даже копии.

Для завоевания преимущества в конкурентной борьбе необходимо выводить на рынок новые типы и марки товаров, улучшать ценовые и качественные показатели, выходить с товарами на новые сегменты рынка. Все это сопровождается активной коммуникационной политикой: стимулированием сбыта в виде сезонных скидок и общего снижения цен, применением активной рекламы.

Третий этап - зрелости - характеризуется тем, что на рынок выводится весь ассортимент товара. При этом учитывается тот факт, что более 50% потребителей уже перешли к разряду покупателей и стали владельцами товаров [5, с.8]. Рекламная деятельность направляется на демонстрацию рентабельности покупки, информирование о льготных условиях приобретения товаров и высоком уровне сервисного обеспечения. Расходы на рекламу снижаются, и финансирование коммуникационной политики перемещается в сферу стимулирования посредников и системы личной продажи.

На четвертом этапе происходит насыщение товарного рынка и падение спроса. Продажа товара осуществляется за счет повторных покупок или почти отсутствует. В заданном сегменте рынка остаются лишь товары, которые имеют стабильный спрос. Резкое снижение цен и распродажа товара дают эффект расширения круга потребителей и покупателей. Для этого этапа характерен высокий уровень издержек на рубричную рекламу (то есть объявлений о распродаже товара по сниженным ценам и купонов, которые дают право получить скидки).

Рынок продавцов: на первом этапе почти отсутствует, на втором - растет (вместе с ростом конкуренции), на третьем - большой, на четвертом - начинает уменьшаться.

Рынок потребителей: на первом этапе рынок потребителей - это отдельные сторонники определенной торговой марки; на втором - массовый; на третьем, когда охвачено почти 50 % потенциальных потребителей, - уменьшается; на четвертом - почти нулевой [1, с.73].

Особый взгляд необходимо обратить на различие понятий «потребители» и «покупатели». Потребители или аудитория потребителей - это потен-

циальные покупатели определенного товара, на которых рассчитано влияние всех средств маркетинговых коммуникаций с целью убеждения и стимулирования их к совершению покупки.

Покупатели - это категория потребителей, которые под влиянием маркетинговых средств совершили покупку товара [2, с.65]. При этом различают первичных покупателей, то есть тех, кто приобрел товар впервые, и вторичных покупателей, совершивших покупку конкретной торговой марки или товара во второй раз, в третий раз и т.д.

Объем продаж:

- на первом этапе - низкое;
- на втором - быстро растет;
- на третьем - медленно растет;
- на четвертом - низкий или нулевой.

Уровень цены: на первом этапе - высокий или низкий в зависимости от стратегии маркетинга; на втором - чуть ниже; на третьем - низкий и на четвертом - самый низкий.

Каждому этапу жизненного цикла товара соответствует определенная стратегия и цели маркетинговых коммуникаций:

- на первом этапе - привлечение внимания потребителей к товару или торговой марки;
- на втором - продвижение товара, привлечение потребителей улучшением качества товара, условиями продажи и наличием современной системы сервиса;
- на третьем - активное продвижение товара, обращение внимания потребителей на преимущества товара перед аналогичными товарами конкурентов;
- на четвертом - продвижение товара через посредников и систему личной продажи.

В соответствии со стратегией маркетинговых коммуникаций каждому этапу жизненного цикла товара присуща и соответствующая стратегия рекламной деятельности:

- на первом этапе - создание информированности о фирме, торговой марке и товаре;
- на втором - создание приоритетности товаров и торговой марки;
- на третьем - создание приверженности потребителей к торговой марке, имеющей максимальный спрос;
- на четвертом - информирование о распродаже по сниженным ценам.

Представленная классификация позволяет успешно разрабатывать комплекс рекламных мероприятий на базе научно обоснованной методологии [6, с.16].

Однако на практике (особенно в искаженных условиях российского рынка) возможны значительные отклонения от теоретических моделей.

Стратегии маркетинга на стадии внедрения нового товара. Стратегия интенсивного маркетинга при выходе на рынок нового товара предполагает установление высокой цены при одновременно высоком уровне затрат на продвижение товара.

Такая стратегия оправдывает себя при следующих условиях:

- значительная часть потенциальных покупателей ничего не знают о товаре;
- покупатели, осведомленные о товаре, готовы приобрести его за высокую цену;
- компания учитывает возможность конкуренции и стремится произвести у покупателей хорошее впечатление о своем товаре.

Стратегия выборочного проникновения при выходе на рынок нового товара предполагает высокую цену при низком уровне затрат на продвижение товаров. Высокую цену устанавливают для получения максимально возможной прибыли на единицу товара. Низкий уровень затрат на продвижение товаров имеет целью уменьшить маркетинговые расходы.

Применение этой стратегии целесообразно в следующих условиях:

- емкость рынка ограничена;
- значительная часть покупателей знает о товаре;
- покупатели, которые хотят приобрести товар и готовы платить за него высокую цену;
- конкуренции почти нет.

Стратегия широкого проникновения на рынок характерна установлением на новый товар низкой цены при высоком уровне затрат на стимулирование сбыта. Стратегия пассивного маркетинга предполагает установление низкой цены при незначительных затратах на стимулирование сбыта. Эта стратегия основана на предположении, что спрос зависит от эластичности цен в большей степени, чем от маркетинговых мероприятий.

Наибольшего эффекта от продвижения продукции можно достичь, по мнению автора, используя т. н. интегрированные маркетинговые коммуникации – ИМС (Integrated Marketing Communications) [1, с.82]. Эта концепция охватывает проработку детального плана, в котором оценивают стратегические роли всех подходов – рекламы на широкую публику, прямого предложения, стимулирования продаж, связи с общественностью. Главная задача ИМС – обеспечить ясность, последовательность и максимальное воздействие на потребителя.

На стадии зрелости ЖЦТ может быть применена одна из трех стратегий: модификация рынка, модификация товара, модификация маркетинговых средств. На этом этапе производитель сполна использует методы ценовой конкуренции, усиливает рекламную деятельность, акцентируя внимание на массовом покупке-консерваторе. Необходим поиск дополнительных рынков для нового товара и новых покупателей.

Для того, чтобы максимально «растянуть» период быстрого роста рынка, предприятие может использовать несколько стратегических подходов:

- повысить качество нового товара, придать ему дополнительные свойства, выпустить его новые модели;
- проникнуть в сегменты рынка;
- использовать новые каналы распределения;

- переориентировать часть рекламы с распределения осознанности о товаре на стимулирование его приобретения;

- своевременно снизить цены с целью привлечения дополнительного числа покупателей.

Модификация рынка заключается в поиске новых сегментов рынка и новых пользователей с целью увеличения объема продаж существующего товара.

Суть модификации товара в том, что товаропроизводитель может модифицировать характеристики своего изделия, такие, как уровень качества, свойства или внешнее оформление), чтобы привлечь новых покупателей и интенсифицировать потребление.

Цель стратегии улучшения качества товара – усовершенствовать такие функциональные характеристики товара, как долговечность, надежность, скорость, вкус.

Этот подход эффективен в следующих случаях: цель стратегии улучшения свойств товара - придать ему новые качества, которые сделают его более универсальным, безопасным и удобным [2, с.89].

Цель стратегии улучшения внешнего оформления товара – повысить привлекательность товара [4, с.77].

Модификация комплекса маркетинга заключается в том, чтобы предприятие, помимо прочего, пыталось стимулировать сбыт с помощью одного или нескольких элементов комплекса маркетинга.

Для привлечения новых покупателей и перемагивания клиентуры конкурентов можно снизить цену, попросить разработать более действенную рекламу, применить активные приемы стимулирование сбыта (например, заключение льготных сделок с продавцами, выпуск купонов, дающих право на небольшую скидку с цены, распространение сувениров, проведение конкурсов, ярмарок, лотерей).

Сохранение в своей номенклатуре товара, вступившего в стадию спада (старения), может оказаться для предприятия чрезвычайно накладным. Такой товар может отнимать слишком много времени: он часто требует корректировки цены и переоценки товароматериальных запасов. Но самые значительные неприятности могут ожидать производителя в будущем: не будучи своевременно снятыми с производства, «стареющие» товары мешают началу энергичных поисков их замены. Такие товары подрывают рентабельную деятельность сегодня и ослабят позиции производителя в будущем.

Как считают большинство исследователей и автор этой статьи, важнейшая задача маркетолога – сохранить в номенклатуре предприятия тот товар, который вступил в стадию старения, или определить условия его выхода с рынка. Работу на этой фазе следует базировать на широком и глубоком

анализе предыдущих фаз ЖЦТ и определении целесообразности продолжать выпуск товара. Это исследование поможет в решении вопроса: «нужно ли начинать разработку нового товара?» Ведь благополучие предприятия надежно обеспечено только тогда, когда жизненные стадии различных товаров, которые оно выпускает, перекрывают друг друга. Это означает, что еще до момента насыщения рынка одним товаром на него должен быть введен уже следующий, новый товар.

Разрыв между стадиями во времени часто ведет к потере предприятием позиций на рынке, снижению его экономических показателей и даже банкротства.

Автор считает, что только в результате внедрения приведенных маркетинговых стратегий на соответствующих фазах развития товара можно достичь желаемых, то есть наивысших результатов в бизнесе.

Любая компания, рассчитывая на успех в рыночной среде, должна иметь надежную маркетинговую стратегию и гибкую тактику действий. Рано или поздно под влиянием значительного количества факторов актуальные концепции становятся устаревшими.

Особенность прогрессивной маркетинговой технологии в том, что она призвана охватывать специфические подходы к деятельности фирмы, направленные в конечном итоге на повышение рентабельности бизнеса. Основной задачей маркетинговой стратегии является разработка планов и программ выхода с товаром -новинкой на рынок и организационное введение новинки в ассортимент продукции компании [1, с.91].

Конечно, любую стратегию необходимо корректировать в зависимости от влияния условий внешней среды и типа рыночной модели, для которой разработаны эти меры, поскольку упомянутые факторы иногда оказывают решающее влияние на конечный результат и нередко приводят к негативным последствиям.

Выводы. В заключение можно отметить, что маркетинговая стратегия является важнейшим инструментом для успешного развития организации на современном конкурентном рынке. Она представляет собой комплексный и системный подход к решению задач и достижению целей, а также позволяет эффективно управлять ресурсами и повышать конкурентоспособность компании. Наконец, стоит подчеркнуть, что маркетинговая стратегия является инвестицией в будущее организации. Правильно разработанная и успешно реализованная стратегия способна не только обеспечить стабильный рост и развитие компании, но и повысить ее имидж, привлечь новых клиентов и укрепить лояльность существующих. В итоге, маркетинговая стратегия играет определяющую роль в достижении успеха организации и помогает ей выделиться среди конкурентов на динамичном рынке.

Список литературы

1. Акимов Т.А. Теория организации: Учебник. М.: Юнити-Дана, 2017. 368 с.
2. Богалдин-Малых В.В. Бизнес-стратегии и операционный маркетинг на рынке услуг: учеб. пособие. М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та, 2018. 608 с.
3. Головина Т.А. Менеджмент интеграции зарубежных методик управленческого анализа для оценки эффективности ассортиментной политики. Менеджмент в России и за рубежом. 2009. №1. С. 22-32ю
4. Грейнер Л. Эволюция и революция в процессе роста организаций. Вестник Санкт-Петербургского университета, серия 8 «Менеджмент». 2019. №4 С. 76-92.
5. Тахумова О.В. Механизм регулирования потребительского рынка. Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика». 2016. №3. С.8.
6. Широкова Г.В. Характеристика стадий жизненного цикла российских компаний, созданных «с нуля». Российский журнал менеджмента. 2017. №4. С. 3-20.

Bibliography

1. Akimov T.A. Organization Theory: Textbook. M.: Unity-Dana, 2017. 368 p.
2. Bogaldin-Malykh V.V. Business strategies and operational marketing in the service market: textbook. allowance. M.: Publishing House of the Moscow Psychological and Social Institute, 2018. 608 p.
3. Golovina T.A. Management of the integration of foreign methods of management analysis to assess the effectiveness of the assortment policy. Management in Russia and abroad. 2009. No. 1. S. 22-32
4. Greiner L. Evolution and revolution in the growth of organizations. Bulletin of St. Petersburg University, series 8 "Management". 2019. No. 4 P. 76-92.
5. Takhumova O.V. The mechanism of regulation of the consumer market. Collection of scientific works of SevKavGTU. Series "Economics". 2016. №3. C.8. 6. Shirokova G.V. Characteristics of the stages of the life cycle of Russian companies created from scratch. Russian Journal of Management. 2017. No. 4. pp. 3-20.